

COLANGITE RECENTE PÓS TERAPÊUTICA COM COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260205

Maria Maia Santos

Coautor(es):

Ana Lorena Marques de Vasconcelos,

Thalyta Lorrane Lopes Carneiro,

Maria Cristina Nunes Madeira Reis,

Josemar Sales de Sousa Serra

Orientador: Glouberg Nóbrega dos Santos

RESUMO

INTRODUÇÃO: A colangite aguda é uma afecção do trato biliar causada pela proliferação bacteriana e a elevação da pressão dos ductos biliares levando a um processo que resulta em infecção que pode variar de uma forma branda até quadros potencialmente letais com instabilidade hemodinâmica e choque séptico, apoiado na presença da tríade de Charcot: dor em quadrante superior direito do abdome, febre com calafrios e icterícia. OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistemática de

literatura sobre a relação da colangite aguda após a realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática, seguindo 8 etapas: elaboração da pergunta norteadora (“Pacientes pós colangiopancreatografia retrógrada endoscópica podem possuir colangite?”), seleção de artigos, extração dos dados; avaliação da qualidade metodológica; síntese de dados; avaliação da qualidade das evidências; redação e publicação dos resultados. Foram utilizadas as bases de dados SciELO, BVS e Pubmed, descritores de ciências da saúde (Colangite, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica), critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS: Foram encontrados 52 artigos, dos quais 10 foram selecionados para o levantamento bibliográfico, os quais caracterizavam a colangite aguda e traziam a hipótese da colangite induzida por colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), devido a intensa captação de F-Fluorodesoxiglicose (FDG) no ducto biliar comum (CBD) pós-CPRE, podem ser representativos de um processo inflamatório devido à CPRE ou exagerado pela CPRE. CONCLUSÃO: A presente revisão sistemática destaca a relevância da colangite aguda como uma complicação potencialmente grave após colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE). Embora a CPRE seja considerada um procedimento eficaz e menos invasivo para o tratamento de diversas doenças biliares, não é isenta de riscos, devendo a colangite induzida pela CPRE ser considerada uma complicação e por isso os profissionais de saúde estejam cientes das potenciais complicações após a CPRE a fim de prestar cuidados abrangentes e individualizados aos pacientes submetidos a este procedimento.

Palavras-chave: Colangite, Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

Referências

Aláez-Chillarón AB, Moreno-Manso I, Martín-Vieira FJ, Mojtar MF, Pérez-Merino E. Íleo biliar posterior a colangiopancreatografía retrógrada

endoscópica [Gallstone ileus after endoscopic retrograde cholangiopancreatography]. *Cir Cir.* 2017.

BASTOS, Italo De Deus Rios et al. Diagnóstico e tratamento da colangite aguda.

Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 2, p. 17697-17706, 2021.

Bineshfar N, Malekpour Alamdari N, Rostami T, Mirahmadi A, Zeinalpour A. The effect of preoperative biliary drainage on postoperative complications of pancreaticoduodenectomy: a triple center retrospective study. *BMC Surg.* 2022 Nov 18;22(1):399. doi: 10.1186/s12893-022-01853-z. PMID: 36401215; PMCID: PMC9675187.

BROLLO, Flávia Moojen; SOARES, Daisy C. Bitencourt; VILHORDO, Daniel Weiss. Colangite aguda: uma emergência potencialmente fatal. *Acta méd.* (Porto Alegre), p.[5]-[5], 2014.

COSTA, Ludmila Rodrigues Oliveira; DA FONSECA NETO, Olival Cirilo Lucena. Colangite aguda: da tríade de Charcot aos critérios de Tóquio. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v. 19, n. 2, p. 139-144, 2021.

Huang YC, Wu CH, Lee MH, Wang SF, Tsou YK, Lin CH, Sung KF, Liu NJ. Timing of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the treatment of acute cholangitis of different severity. *World J Gastroenterol.* 2022 Oct 14;28(38):5602-5613. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5602. PMID: 36304084; PMCID: PMC9594008.

Lan, W-F; Li, J-H; Wang, Q-B; Zhan, X-P; Yang, W-L; Wang, L-T; Tang, K-Z. Lu ZQ, Zhang HY, Su CF, Xing YY, Wang GX, Li CS. Optimal timing of biliary drainage based on the severity of acute cholangitis: A single-center retrospective cohort study. *World J Gastroenterol.* 2022 Aug 7;28(29):3934-3945. doi: 10.3748/wjg.v28.i29.3934. PMID: 36157549; PMCID: PMC9367232.

Lyu Y, Ye S, Wang B. Outcomes of delayed versus early endoscopic intervention for acute biliary pancreatitis with non-severe acute cholangitis. BMC Surg. 2022 Dec 26;22(1):440. doi: 10.1186/s12893-022-01890-8. PMID: 36572852; PMCID: PMC9791723.

Mistry NP, Zeng W. Intense FDG Uptake in the Common Bile Duct Post-ERCP Mimics Acute Infectious Cholangitis. Tomography. 2022 Dec 18;8(6):2946-2951. doi: 10.3390/tomography8060248. PMID: 36548540; PMCID: PMC9785686.

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!